

PENERAPAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI DAN HASIL BELAJAR PEMAHAMAN BACAAN BAHASA INGGRIS

**Dewa Gde Darmawan
SMPN 1 Semarang**

Abstrak

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk: meningkatkan ketrampilan guru dalam pengajaran, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar pemahaman bacaan. Penelitian dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua siklus pada 36 orang siswa kelas IXA SMP Negeri 1 Semarang tahun 2009/2010.

Data penelitian dikumpulkan melalui pencatatan dokumen, observasi dan interview. Data yang terkumpul berupa informasi tentang tingkat partisipasi siswa belajar hasil belajar Bahasa Inggris, dan tanggapan siswa dan guru terhadap pembelajaran serta hasil belajar pemahaman bacaan. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Jigsaw dalam pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris dari 44,44% menjadi 83,20%. Sejalan dengan peningkatan partisipasi belajar, tingkat pemahaman bacaan Bahasa Inggris siswa juga meningkat dari rata – rata 5,77 menjadi 8,16. Tanggapan guru dan siswa terhadap penerapan Jigsaw dalam pembelajaran sangat positif.

Kata kunci: jigsaw, partisipasi belajar, pemahaman bacaan

Abstract

This classroom action research aims to: improve teacher skills in teaching, increase student participation in the learning process, and improve reading comprehension learning outcomes. The research was conducted in the form of classroom action research consisting of two cycles on 36 students of class IXA SMP Negeri 1 Semarang in 2009/2010.

Research data were collected through document recording, observation and interviews. The data collected is in the form of information about the level of student participation in learning English learning outcomes, and student and teacher responses to learning and reading comprehension learning outcomes. Data were analyzed using descriptive methods.

The results of the analysis show that the application of Jigsaw in learning can increase student participation in learning English from 44.44% to 83.20%. In line with the increase in learning participation, the level of students' English reading comprehension also increased from an average of 5.77 to 8.16. The response of teachers and students to the application of Jigsaw in learning was very positive.

Keywords: jigsaw, learning participation, reading comprehension

Pendahuluan

Secara umum setiap guru yang sedang menyelenggarakan pembelajaran membaca mempunyai tujuan agar si pebelajar mampu memahami dan atau mengkomunikasikan isi

wacana yang mereka baca. Hal ini tentu bukan hal yang mudah bagi si pebelajar. Mereka dituntut aktif dalam menguasai kata-kata, memahami kontruksi kalimat, memahami keterhubungan antar kalimat serta

antar bagian dari wacana yang sedang dibahas. Bagi pebelajar yang memiliki kesiapan cukup untuk ini, akan bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik tetapi bagi mereka yang kurang, hal ini justru akan mendorong mereka untuk jadi penonton dalam proses pembelajaran dan bahkan karena merasa terbebani mereka akan cenderung merasakan kejenuhan dan frustrasi belajar yang muaranya akan dapat menciptakan rasa tidak suka belajar. Bahasa Inggris sulit dipelajari dan membosankan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut banyak upaya yang telah dilakukan yang kesemuanya bertujuan untuk meringankan beban belajar bagi pebelajar sehingga mereka merasa senang dalam belajar yang diistilahkan dengan quantum learning. Salah satu tehnik yang berorientasi pada quantum learning (Belajar yang menyenangkan) adalah kerja kelompok (Bobbi de Porter). Salah satu prinsip Quantum learning yang diusulkan oleh Porter adalah membawa dunia mereka ke dunia kita. Salah satu budaya hidup di dunia mereka adalah hidup bergotong royong (Lee:17). Dengan bekerja sama beban yang semula dirasa berat secara individu dipercaya secara logika matematis akan menjadi ringan bila dikerjakan dengan kerja kelompok. Pernyataan ini dipertegas lagi oleh Anita Lee dengan menyatakan bahwa hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih kaya daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja. Namun ketika pembelajaran membaca dilaksanakan dengan tehnik kerja kelompok justru menimbulkan masalah baru. Pembelajaran ini menimbulkan kelompok monopoli dan kelompok penunjang. Tidak semua pebelajar bisa terdorong untuk aktif belajar. Si pebelajar aktif memonopoli proses sedangkan yang non aktif cenderung jadi penumpang dan eronisnya kelompok penumpang justru lebih banyak. Hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap rata-rata pencapaian hasil belajar secara keseluruhan. Berdasarkan pada uraian di atas dapat dikatakan bahwa kualitas pembelajaran di Kelas IXA SMP Negeri 1 Semarang

belum sesuai dengan harapan. Kualitas pembelajaran yang dimaksud menyangkut: (1) Pengajaran yang meliputi kemampuan merencanakan pembelajaran (seperti menyusun Rencana Pembelajaran dan Satuan Pembelajaran) dan kemampuan mengajar, (2) aktifitas belajar dan pemahaman proses kerja kelompok dan (3) hasil belajar pemahaman bacaan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, disepakati oleh kolaborator dan guru untuk mengembangkan model pembelajaran cooperative dengan teknik Jigsaw. Keputusan ini ditetapkan karena diduga bahwa berdasarkan pada teori Jigsaw dan beberapa hasil penelitian tentang pembelajaran dengan teknik Jigsaw yang telah dilakukan oleh Sapir dan Sharan (1992), Jacobs (1995) menunjukkan bahwa teknik ini dapat meningkatkan partisipasi belajar dan hasil belajar siswa. Bentuk kerja kelompok ini dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pengurangan beban belajar, mencegah terjadinya kelompok pebelajar monopoli dan penumpang, memungkinkan terjadinya saling memberi menerima informasi yang menjadi penerapan pembelajaran bahasa inggris yang berimbang antara keaksaraan dan kewicaksanaan, merangsang siswa untuk menggunakan bahasa inggris dalam empat ketrampilan secara terintegrasi dan bukan terpisah-pisah.

Teknik ini dikembangkan oleh Elliot Aronson tahun 1978 (Lee, 2005) dan dikembangkan lagi menjadi Jigsaw II oleh Slavin tahun 1986 (Lee, 2005). Sesuai dengan aslinya penerapan teknik ini dilaksanakan dengan tiga langkah kerja kelompok yaitu kegiatan membaca dan pembagian tugas pada kelompok awal, berdiskusi dengan anggota tim lain yang mempunyai topik sama pada kelompok ahli, melaporkan hasil diskusinya pada anggota tim awal pada kelompok awal kembali. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (a) meningkatkan ketrampilan guru dalam pengajaran, (b) meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, (c) meningkatkan hasil belajar pemahaman bacaan.

Metode

Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Semarang tahun pelajaran 2009/2010. Subyek penelitian tercatat sebanyak 36 orang siswa. Penelitian ini berkolaborasi dengan guru dan pelaksanaan, observasi, dan refleksi tindakan. Masing-masing dari keempat langkah ini memiliki karakteristiknya sendiri.

Langkah – langkah dalam perencanaan tindakan adalah : (1) kolaborator dan guru mengkaji perencanaan penelitian yang meliputi: persamaan persepsi tentang pengertian dan rambu-rambu tindakan yang akan dilaksanakan termasuk materi pelajaran yang dipilih dan yang perlu dibicarakan lebih lanjut, serta pembagian tugas penelitian, (2) kolaborator dan guru mendiskusikan dan mengkaji materi/bahan ajar, satuan pelajaran (SP) yang disesuaikan dengan rencana pembelajaran (RP) dan tujuan penelitian seperti bagaimana model pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw (3) mengkaji format-format observasi dan evaluasi yang terdiri dari: Soal-soal tes hasil belajar siswa (tes pemahaman bacaan), Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), Jurnal, catatan harian dan lembar observasi.

dilaksanakan dalam bentuk penelitian kelas dengan dua siklus. Adapun langkah-langkah masing-masing siklus adalah sebagai berikut. Pada siklus pertama dilaksanakan empat langkah tindakan. Adapun keempat langkah tindakan tersebut adalah, perencanaan,

Pada tahap pelaksanaan tindakan, terdapat tiga langkah utama yaitu: *pre-reading, while-reading, post-reading*. Pada tahap *pre-reading*, tindakan yang dilakukan adalah: (1) guru menggali konsep awal siswa tentang tema yang akan dibahas. Siswa melakukan identifikasi terhadap materi yang akan dibaca / dipelajari, untuk mendapatkan suatu ide tentang pengorganisasian umum, topik-topik dan sub topik utama (*Building up knowledge of the field*). (2) siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang unsur-unsur pendukung bacaan yang belum dimengerti (*questioning*).

Pada tahap *while-reading*, langkah-langkahnya: (1) siswa membaca (*reading*) materi pelajaran dan membuat catatan kecil, (2) siswa dimotivasi diberikan bimbingan oleh guru dan dikelompokkan menjadi 9 kelompok yang disebut *Former Group* yang masing-masing group terdiri dari 4 siswa dengan kode S1 sampai dengan S36 seperti di bawah ini:

Grup A	Grup B	Grup C
S1 S2 S3 S4	S5 S6 S7 S8	S9 S10 S11 S12
Grup D	Grup E	Grup F
S13 S14 S15 S16	S17 S18 S19 S20	S21 S22 S23 S24
Grup G	Grup H	Grup I
S25 S26 S27 S28	S29 S30 S31 S32	S33 S34 S35 S36

Gambar 1 : Formasi Siswa dalam Former Group.

Selanjutnya Guru membagikan empat tugas yang sama untuk tiap kelompok:

Tugas 1 diberikan pada : S 1, S 5 , S 9, S 13, S 17, S 21, S 25, S 29, S 33.

Tugas 2 diberikan pada : S 2, S 6, S 10, S 14, S 18, S 22, S 26, S 30, S 34.

Tugas 3 diberikan pada : S 3, S 7, S 11, S 15, S 19, S 23, S 27, S 31, S 35.

Tugas 4 diberikan pada : S 4, S 8, S 12, S 16, S 20, S 24, S 28, S 32, S 36.

Setiap siswa yang mendapat tugas yang sama berkumpul bersama untuk memperoleh penyelesaian tugasnya. Mereka membentuk

kelompok yang disebut *Expert Group* bertujuan untuk membuat siswa ahli di bagian tugas yang didapatnya. Maka akan terbentuk kelompok seperti di bawah

Gambar 2: Formasi Siswa dalam Expert Group

Pada fase ini, Guru menyuruh semua siswa terlibat aktif dalam diskusi menemukan penyelesaian. Guru dan kolaborator mengadakan pengamatan mengenai keterlibatan siswa dalam diskusi dan melakukan pencatatan khusus mengenai aktifitas siswa dalam proses dan membimbing siswa untuk menggunakan bahasa inggris dalam bertanya, menjelaskan dan menulis. Kegiatan ini dialokasikan waktu 15 menit.

Setelah selesai diskusi di *expert group* setiap siswa dikelompokkan kembali seperti

di former group dengan masing-masing siswa sudah membawa hasil diskusi atau penyelesaian dari setiap tugasnya. Masing-masing anggota siap untuk menukar informasi yang mereka dapatkan. Kelompok ini dinamai *home group*. Kegiatan siswa pada fase ini adalah setiap anggota dapat kesempatan untuk saling menjelaskan (berbicara), mendengarkan dan menulis informasi seperti terlihat dalam gambar di bawah ini

Guru pada fase ini bertugas mengamati keberhasilan siswa untuk saling tukar menukar informasi dalam bentuk kegiatan menjelaskan, mendengarkan/menyimak dan menulis serta mencatat berbagai sikap tingkah laku setiap siswa dalam memperoleh informasi. Kegiatan ini berlangsung 15 menit. Kemudian guru mengumpulkan hasil kerja setiap siswa. *Post-reading*, dalam fase ini, guru menyuruh siswa untuk mengadakan review mengenai wacana yang telah dibahas sebagai pekerjaan rumah. Sebelumnya selama 5 menit, siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas mengenai pekerjaan rumahnya dan kesan mereka dalam proses pembelajaran *Jigsaw*. Pada tahap observasi / evaluasi, tindakan yang dilakukan adalah: (1) Kolaborator mengadakan pengamatan dengan menggunakan alat observasi yang telah disusun untuk menilai kemampuan mengajar guru dan aktivitas belajar siswa, (2) pada akhir tindakan kepada siswa diberikan tes

hasil belajar. Di samping itu kolaborator menanyai guru dan siswa untuk mengetahui tanggapannya mengenai pembelajaran yang dilaksanakan.

Pada tahap refleksi, kolaborator dan guru melakukan refleksi berdasarkan hasil observasi dan evaluasi selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hasil tindakan pada siklus I, sejauh mana hasil yang dicapai, kelemahan serta kendala yang dialami. Permasalahan yang timbul didiskusikan dan dicari alternatif pemecahannya, selanjutnya dirumuskan dalam suatu pilihan tindakan terbaik yang dapat dilaksanakan pada siklus II. Pada siklus 2, pada dasarnya prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh sama dengan siklus I, yakni model pembelajaran yang dilakukan guru masih tetap model pembelajaran kooperatif. Segala macam kendala yang dihadapi pada siklus I diupayakan pemecahan dan perbaikannya pada siklus II. Pelaksanaan observasi dan

refleksi pada siklus II dilengkapi dengan pengenalan ungkapan berpendapat/mengajukan usul, menerima dan menolak pendapat temannya. Hasil refleksi siklus ini digunakan sebagai saran untuk pembelajaran selanjutnya.

Data penelitian ini berupa data awal dan akhir setelah tindakan. Data awal adalah refleksi awal yang berupa hasil belajar pemahaman bacaan yang dikumpulkan dengan tes awal dan data tentang tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran yang dikumpulkan dengan observasi dan interview. Data akhir adalah refleksi dari siklus pertama dan kedua mengenai hasil belajar siswa dikumpulkan dengan menggunakan tes essay dan Data partisipasi siswa dikumpulkan dengan menggunakan lembar observasi, data kemampuan mengajar guru dikumpulkan dengan APKG yang dimodifikasi, dan data mengenai tanggapan guru dan siswa dikumpulkan dengan interview.

Data hasil belajar dianalisis secara deskriptif. Analisis dilakukan untuk mengetahui indeks peningkatan hasil belajar dengan membandingkan hasil belajar pemahaman bacaan dari refleksi awal sampai pada siklus II. Analisis juga dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran dengan criteria keberhasilan adalah jika rata-rata hasil belajar minimal 6,5 (daya serap 65%) dan yang memperoleh nilai $\geq 6,5$ adalah

$\geq 85\%$. Data partisipasi siswa dalam pembelajaran dianalisis secara deskriptif berdasarkan pada indikator partisipasi yaitu (1) *hunting information* dalam bentuk kekerapan bertanya, menjelaskan, membaca dan menulis, (2) *information exchange* dalam bentuk menjelaskan dan membuat catatan. Hasil analisis berupa persentase kekerapan siswa berpartisipasi dalam pembelajaran dan peningkatan persentase kekerapan partisipasi belajar dari refleksi awal sampai dengan siklus II. Data tentang kemampuan mengajar guru dianalisis secara deskriptif dengan kriteria kemampuan dalam perencanaan dan implementasi pembelajaran minimal dalam kategori baik.

Hasil

Hasil penelitian ini berupa peningkatan partisipasi belajar, peningkatan hasil belajar, dan peningkatan kualitas pengajaran guru. Di samping itu juga disajikan jurnal kegiatan siswa dalam pembelajaran dan tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan.

Berikut ini disajikan ringkasan hasil observasi partisipasi belajar dan hasil belajar pemahaman bacaan siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Semarang beserta perubahannya setelah tindakan diberikan, seperti pada tabel 1-3 dan tabel 4

Tabel 2: Jurnal Aktifitas Siswa Pada Siklus I

Tabel 1: Partisipasi Belajar Siswa Dalam Persen

Siklus	Jumlah Siswa	Hunting Information				Information Exchange		Rata rata
		Bertanya	Menjelaskan	Mem baca	Menu lis	Menyajikan	Menca tat	
Refleksi Awal	36	22.22	36.1	36.11	83.33			44.44
Pertama	36	66.66	38.9	80.55	83.33	75	75	69.90
Kedua	36	75	61.1	91.66	91.66	89.88	89.88	83.20

Tabel 3: Jurnal Aktifitas Siswa Pada Siklus II

Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
1. Guru Menyuruh siswa diskusi dalam kelompok ahli	<ul style="list-style-type: none"> - S1, S 6,S 9 S 12, S 13, S 18, S 19, S 22, S 30, S 33 sangat aktif partisipasinya dalam kelompok diskusi. - S 16, S 17 berpura – pura bertanya pada sat sedang diamati - S 15, S 26 menghasilkan waktunya untuk membaca tanpa memperhatikan penjelasan teman sekelompok - Kelompok tampak sebagian besar anggota aktif berdiskusi . Hanya 22 % yang tidak aktif seperti S 17 Kelompok I S 26 di kelompok II S23, di kelompok III dan S 16, S 24 di kelompok empat.
2. Guru menyuruh siswa untuk tukar informasi (Home Group)	<ul style="list-style-type: none"> - Tukar informasi lancar dilakukan oleh group A, B, D , E, F, H ,I - Tukar informasi tersendat karena di kelompok C dan kelompok G. bahkan anggota kelompok kembali membaca wacana untuk mendapat penyelesaian.

Tabel 4: Hasil Belajar Pemahaman Bacaan

Siklus	Jumlah Siswa	Jumlah Nilai	Rata-rata	Ketuntasan belajar (%)
Refleksi Awal	36	208	5.77	33.33
Pertama	36	276.5	7.68	100
Kedua	36	293.92	8.16	100

Dari tabel 1 sampai dengan tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan partisipasi belajar pada setiap siklusnya. Peningkatan partisipasi terjadi yaitu dari 44,44% menjadi 69,90% pada siklus I, dari

69,90% menjadi 83,20% pada siklus II. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa model pembelajaran ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar Bahasa Inggris. Rata-rata skor hasil belajar yang

diperoleh siswa masih kurang (5,77) pada refleksi awal, lebih besar daripada kriteria ketuntasan minimal pada siklus I 7,68 dan meningkat menjadi 8,16 pada siklus II. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang dilaksanakan dapat meningkatkan hasil belajar pemahaman bacaan bahasa Inggris. Hal ini juga didukung dengan adanya peningkatan ketuntasan belajar dari 33,33% menjadi 100%.

Analisis terhadap kualitas pengajaran guru dicapai pada setiap siklusnya menunjukkan bahwa pada siklus I mencapai kategori baik, siklus II dengan kategori baik. Berdasarkan hasil wawancara dapat dinyatakan bahwa guru sangat positif menanggapi pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw. Tanggapan siswa terhadap pelaksanaan pembelajaran ini juga sangat positif (83,33%), positif (11,11%) dan cukup positif (5,55%).

Pembahasan

Mengingat hasil observasi dan refleksi dari masing-masing tindakan yang diberikan, ditemukan bahwa peningkatan partisipasi siswa dalam pembelajaran pemahaman bacaan dari tindakan non Jigsaw refleksi awal menuju tindakan pertama (*Jigsaw reading*) adalah sebesar 25,46% (44,44% menjadi 69,90%) dan sebesar 38,43% (44,44% menjadi 83,20%) dari refleksi awal menuju tindakan tahap kedua. Selaras dengan meningkatnya prosentase siswa yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan belajar ditemukan pula adanya peningkatan hasil belajar siswa dalam memahami bacaan atau wacana dari rata-rata 5,77 dalam refleksi awal menjadi 7,68 dalam tindakan kedua dengan *Jigsaw reading* dan menjadi 8,16 pada tindakan kedua.

Dari tindakan kerja kelompok non Jigsaw menuju Jigsaw terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 2,39 (dilihat dari perbandingan hasil tindakan tahap awal/refleksi awal non Jigsaw dengan hasil tindakan tahap kedua dengan Jigsaw). Ini berarti bahwa teknik jigsaw yang direncanakan dan diimplementasikan dengan

teliti dapat meningkatkan tingkat partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran yang bermuara pula pada peningkatan rata-rata nilai kemampuan siswa dalam memahami bacaan.

Peningkatan ini disebabkan oleh kondisi belajar yang tercipta melalui Jigsaw menyenangkan bagi siswa seperti yang dinyatakan dalam hasil interview. Pemahaman Bacaan meliputi kemampuan mengidentifikasi informasi umum dari bacaan, mengenali informasi khusus atau menemukan informasi detail dari bacaan, menentukan hubungan antar ide pokok dengan kalimat penjelasannya, dan menarik suatu kesimpulan (Carper, 1994). Keterampilan ini pada awalnya dipandang sulit oleh siswa sehingga timbul rasa tidak suka belajar dan enggan berpartisipasi, namun setelah didiskusikan dengan teknik jigsaw beban siswa menjadi ringan.

Hal ini disebabkan karena beban belajar ditanggung bersama sama. Hasil pemikiran beberapa kepala lebih membantu hasil pemikiran satu kepala (Anita Lee 33). Pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa mengalami pembelajaran dalam bentuk komunikasi social yang nyata. Pembelajaran yang memanfaatkan kehidupan siswa merupakan salah satu prinsip pembelajaran Quantum (de Porter ; 6). Peningkatan rata-rata hasil belajar ini juga disebabkan karena adanya tuntutan tanggung jawab individu, siswa yang kurang tidak merasa minder karena mereka mempunyai kontribusi pada kelompok, Siswa pintar tidak merasa dirugikan karena semua anggota kelompok mempunyai kontribusi pada kerja kelompok.

Kondisi ini diciptakan dengan kerja kelompok melalui sistem penstrukturan jigsaw. Kerja kelompok yang dapat menciptakan peningkatan hasil belajar adalah kerja kelompok yang dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya saling ketergantungan positif, tanggung jawab perseorangan, tatap muka, komunikasi antar anggota, dan evaluasi proses kelompok (Roger, 1991). Peningkatan ini lebih jelas dapat dilihat dalam Grafik di bawah ini.

Grafik 1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Belajar dan Hasil Belajar Pemahaman Bacaan

Selain peningkatan partisipasi siswa dalam mendiskusikan wacana dan tukar informasi serta peningkatan hasil belajar pemahaman bacaan, teknik Jigsaw juga dapat menciptakan kondisi pembelajaran ketrampilan Bahasa Inggris, secara holistik. Selain ketrampilan membaca, ketrampilan lain seperti menyimak, berbicara dan menulis juga terlibat secara simultan dengan teknik Jigsaw ini. Teknik ini merangsang siswa dan guru untuk membelajarkan keseluruhan ketrampilan bahasa secara berhubungan. Dengan tehnik ini kita tidak bisa membelajarkan ketrampilan bahasa secara terpisah. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi guru juga untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu dan materi pembelajaran yang luas.

Beberapa siswa masih merasa malu untuk terlibat dalam berpartisipasi baik dalam diskusi kelompok ahli maupun dalam kegiatan tukar informasi dengan sesama anggota kelompok semula seperti yang dicatat dalam jurnal. Siswa (S 16) masih tetap seperti pada tindakan-tindakan sebelumnya. Hal ini mengisyaratkan guru untuk merencanakan tindakan selanjutnya sebagai upaya peningkatan kemampuannya. Beberapa siswa yang lain masih perlu juga dipertimbangkan dalam memberikan perlakuan karena hasil observasi menunjukkan dengan kurang terlibat beberapa dari mereka kegiatan kerja kelompok terutama pada tahap tukar informasi

mengalami kebutuhan seperti yang dialami oleh grup C, D, E dan G.

Penutup

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw pada siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Semarang dapat: 1) meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran Bahasa Inggris, 2) meningkatkan hasil belajar pemahaman bacaan siswa kelas IX A SMP Negeri 1 Semarang, 3) meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan pengembangan pembelajaran. Mengingat keberhasilan penelitian ini maka peneliti menganjurkan kepada para guru Bahasa Inggris di SMP khususnya agar dapat mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif dengan teknik Jigsaw di masa-masa mendatang sebagai pembaharuan guna mencapai kualitas pembelajaran yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Bobby de Porter. 1999. *Quantum Teaching: Orchestrating Student Success*. Boston: Allyn and Bacon
- Carper, Cheryl. 1994. *Facilitating Active Learning Using Creative/Critical Explicit Thinking Skills*. Bloomington: Phi Delta Kappa.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003. *Penelitian Tindakan Kelas*. Jakarta

- Departemen Pendidikan Nasional. 2003 Kurikulum 2004. *Standar Kompetensi Mata Pelajaran Bahasa Inggris*, Jakarta.
- Jacobs, George. 1995. *Learning Cooperative Learning VIA Cooperative Learning: A Sourcebook Of Lesson Plan for Teachers Education on Cooperative Learning*. Singapore: SEAMEO RELC.
- Kemmis and Mc Taggart. 1988. *The Action Research Planner*. Deakin University.
- Lee, Anita. 2005. *Cooperative Learning*, Jakarta: PT Grasindo.
- Roger Johnson. 1991. *Active Learning: Cooperation in the College Classroom*. Edina MN: Interaction Book Company.
- Sharen, Yael. 1992. *Expanding Cooperative Learning through Group Investigation*. New York: Teachers College Press.